

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: La innovación educativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje: buenas prácticas

Autores: MSc. Amancia Esther Rodríguez Pérez, 56931492

MSc. Belkis Rosa Rodríguez Socarrás, belkis.rosa66@gmail.com

MSc. Eddy Heró Castillo

MSc. Amalia Martha López Pérez

Centro de Procedencia: Centro de Capacitación del Turismo. Formatur Camagüey

Dirección Postal: Avenida Mónaco Sur, Reparto Julio Antonio Mella

Resumen:

El trabajo aborda la temática de la innovación educativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a partir de presupuestos conformadores de la tradición pedagógica en Cuba y una breve conceptualización de aspectos asociados a la innovación, la creatividad y la innovación educativa. El problema que se soluciona es de carácter metodológico en tanto ofrece a los docentes un conjunto de prácticas innovadoras realizadas en el Centro de Capacitación del Turismo de Camagüey, susceptibles de aplicación y contextualización a otros espacios docentes, con una fundamentación de los principios metodológicos rectores. Es válido, también, por su carácter de registro y memoria como elemento intrínseco al quehacer del centro. Tiene como objetivo general: exponer ejemplos de buenas prácticas de innovación educativa aplicadas en el Centro de Capacitación del Turismo de Camagüey. Utiliza como método investigativo fundamental la búsqueda bibliográfica y documental para los referentes teóricos tratados, el análisis y síntesis para el procesamiento de la información obtenida y el método de consenso para la determinación de los ejemplos a integrar.

Palabras Claves: innovación, creatividad, innovación educativa, buenas prácticas

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307 📞 53 59935212 🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

